

AHOLI PUNKTLARI VA TRANSPORT YO‘L YOQALARIDA EKOLOGIK MUHITNI YAXSHILASH CHORALARI

Salimov Nodirbek Abdumo‘min o‘g‘li

Namangan davlat universiteti Atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) yo‘nalishi 2-bosqich magistranti
@salimovn206

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi punktlari va transport yo‘l yoqalarida ekologik muhitni yaxshilashning asosiy masalalari o‘rganiladi. Transport faoliyati va urbanizatsiya jarayonlari natijasida hosil bo‘ladigan ekologik muammolar, ularni bartaraf etish yo‘llari va ilg‘or tajribalar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ekologik muhitni saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar, texnologik yondashuvlar va ijtimoiy mas‘uliyat haqida fikr yuritiladi. Maqola ilmiy-tadqiqot va amaliy yechimlarni uyg‘unlashtirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Ekologik muhit, aholi punktlari, transport yo‘llari, ifloslanish, yashil texnologiyalar, ekologik boshqaruv, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы улучшения экологической среды по обочинам населенных пунктов и транспортных дорог. Анализируются экологические проблемы, пути их устранения и лучшие практики в результате транспортной деятельности и процессов урбанизации. При этом обсуждаются меры, направленные на сохранение экологической среды, технологические подходы и социальную ответственность. Статья направлена на объединение исследований и практических решений.

Ключевые слова: Экологическая среда, населенные пункты, транспортные маршруты, загрязнение, зеленые технологии, природопользование, устойчивое развитие.

Abstract: This article examines the main issues of improving the ecological environment on the sides of settlements and transport roads. Environmental problems, ways to eliminate them and best practices are analyzed as a result of transport activities and urbanization processes. At the same time, measures aimed at preserving the ecological environment, technological approaches and social responsibility are discussed. The article is aimed at combining research and practical solutions.

Key words: Ecological environment, settlements, transport routes, pollution, green technologies, environmental management, sustainable development.

Kirish. Global urbanizatsiya jarayoni va transport infratuzilmasining kengayishi natijasida aholi punktlari va yo‘l yoqalarida ekologik muhitning ifloslanishi bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, transport vositalaridan chiqayotgan zaharli gazlar, yo‘l yoqalaridagi yashil hududlarning qisqarishi, va qattiq chiqindilar ekologik muhitni yanada yomonlashtiradi.

Atrof-muhit va tabiiy resurslar monitoringi yagona davlat tizimining muhim turi yer monitoringi hisoblanadi. Yer monitoringi - bu yagona davlat fondi erlarining miqdoriy va sifat holati, ulardan foydalanish va takror ishlab chiqarish dinamikasini doimiy monitoring qilish tizimi. Yer monitoringi yerlarning miqdoriy va sifat holatidagi o‘zgarishlarni aniqlash, baholash va bashorat qilish hamda yerdan foydalanishdagi salbiy jarayonlarning oldini olish va (yoki) bartaraf etish bo‘yicha qarorlar ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan to‘liq, o‘z vaqtida va ishonchli axborot bazasini shakllantirish maqsadida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, kuzatilayotgan jarayonlarni chuqur o‘rganish, yerning holati va undan foydalanishdagi jiddiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan keskin vaziyatlarni aniqlash, yer resurslarining holati va ulardan foydalanishga ta’sir etuvchi asosiy va unchalik ahamiyatli bo‘lmagan omillarni aniqlash ta’minlanishi kerak. . O‘zgartirish jarayonlari ijobiy bo‘lgan hollarda yer monitoringi ma’lumotlaridan yerlardan oqilona va samarali

foydalanish va ularni muhofaza qilishni rag‘batlantirish uchun foydalanish mumkin. Yer monitoringi quyi tizimlarining butun majmuasi ularni amalga oshirishning qat’iy ketma-ketligiga ega bo‘lgan, yerlarning holati va ulardan foydalanish dinamikasini yaxlit tasavvur qilish imkonini beruvchi va uning maqsadiga erishishni ta’minlaydigan organik yaxlit tizimni ifodalaydi.

Jamiyat tomonidan yerdan foydalanish ob’ektiv xususiyatga ega, shuning uchun yer monitoringi davlat tomonidan zaruriy faoliyatdir. Yer monitoringi, umuman, yerdan foydalanishni boshqarishda, xususan, “yerdan oqilona va samarali foydalanishni ta’minlashni nazorat qilish” funksiyasini amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Respublikada amalga oshirilayotgan yer monitoringining mazmuni va vazifalari O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksida (1998 y.), uni amalga oshirish tartibi esa “O‘zbekiston Respublikasida yer monitoringini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomda” belgilangan. O‘zbekiston” va “O‘zbekiston Respublikasida yer monitoringini o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi yo‘riqnomasi.

Yer monitoringining mohiyati va maqsadi uning asosiy vazifalarini belgilaydi:

-yerdan foydalanish va muhofaza qilish samaradorligini operativ davlat nazoratini axborot bilan ta’minlash;

- yerning holati va undan foydalanish jarayonlarini monitoring qilish;
- yerning holati va undan foydalanishda aniqlangan jarayonlarni tizimli tahlil qilish;
- yerning holati va undan foydalanish jarayonlarining hozirgi rivojlanish darajasini baholash;
- yerlarning holati va ulardan foydalanish jarayonlarining rivojlanishini prognozlash;
- yer monitoringi texnologiyalarini takomillashtirish.

Yagona davlat yer fondi va uning alohida tarkibiy qismlari: yer toifalari, ma'muriy-hududiy bo'linmalar (viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, yer uchastkalari) yer monitoringi ob'yekti hisoblanadi. Uning o'rganish predmeti er resurslaridan foydalanish jarayonlari (dinamikasi), erlarning sifat va miqdoriy holati bo'lib, bundan keyin ham salbiy, ham ijobiy jarayonlarni aniqlash, shu asosda takomillashtirish bo'yicha zarur qarorlar qabul qilish maqsadida amalga oshiriladi. yerdan foydalanish samaradorligi.

Yer monitoringi huquqiy, iqtisodiy, moliyaviy va ekologik mohiyatga ega. Vakolatli davlat organlari tomonidan tasdiqlanadigan er monitoringi natijalari barcha manfaatdor foydalanuvchilar tomonidan foydalanishi uchun majburiy bo'lib qoladi, ya'ni huquqiy hujjatlar shaklida bo'ladi. Belgilangan tartibda tasdiqlanmagan boshqa yer monitoringi ma'lumotlari rasmiy deb hisoblanishi mumkin emas.

Yer monitoringi chuqur iqtisodiy mohiyatga ega. Ular erning (tuproqning) sifat holatini tahlil qilish uchun zarur bo'lib, qishloq xo'jaligi korxonalarida ekinlar hosildorligi va yalpi mahsulot hajmini rejalashtirish, meliorativ ishlarni bajarish, o'g'itlar tizimini qabul qilish, fermer xo'jaliklari faoliyatini baholash va boshqa bir qator muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi. Yer monitoringi ma'lumotlari yerlarni baholash, ishlab chiqarish ob'ektlari, savdo va xizmat ko'rsatish ob'ektlari uchun yer uchastkalarini xususiylashtirish, yakka tartibdagi turar-joy qurish uchun zarurdir.

Yer monitoringi natijalari fiskal jihatga ham ega, chunki ular belgilangan yer solig'i miqdoriga ta'sir qiladi, ularning boshlang'ich stavkalari ular tashkil etilgan paytdagi yerning sifatiga bog'liq bo'lib, keyinchalik yer sifati dinamikasiga qarab tuzatiladi. Yer monitoringi axboroti ham ekologik mohiyatga ega, chunki u yerning sifat holati dinamikasini doimiy monitoringini ta'minlaydi: tuproq unumdorligi o'zgarishi, tuproq eroziyasi darajasi, yerning ifloslanish va ifloslanish darajasi va boshqalar.

Atrof-muhit monitoringi - tabiiy muhitni, tabiiy resurslarni, o'simlik va hayvonot dunyosini ularning holatini va antropogen ta'sirlar ta'sirida sodir bo'layotgan jarayonlarni aniqlash imkonini beruvchi ma'lum bir dastur bo'yicha olib boriladigan

muntazam kuzatuvlari. Atrof-muhit monitoringi (kontsepsiya 1972 yil Stokgolm konferentsiyasi tomonidan kiritilgan) - tabiiy muhitning o'zgarishi holatini kuzatish, baholash va tahlil qilish. Bu mahalliy, milliy, mintaqaviy va global miqyosda ma'lumot to'plash, atrof-muhit holatini monitoring qilish, baholash va prognoz qilish uchun keng qamrovli tizimdir.

Asosiy monitoring - bu antropogen ta'sirga deyarli ta'sir qilmaydigan tabiiy tizimlarning holatini kuzatish. Asosiy monitoringni amalga oshirish uchun sanoat mintaqalaridan uzoqda joylashgan hududlar, shu jumladan biosfera rezervatlari qo'llaniladi.

Davlat atrof-muhit monitoringi yagona tizimining (davlat ekologik monitoringi) maqsadlari quyidagilardan iborat:

- atrof-muhit holatini, shu jumladan tabiiy muhitning tarkibiy qismlarini, tabiiy ekologik tizimlarni, jarayonlarni, ularda sodir bo'layotgan hodisalarni, atrof-muhit holatining o'zgarishini muntazam ravishda kuzatish; atrof-muhit holati to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash (umumlashtirish, tizimlashtirish);

- tabiiy va (yoki) antropogen omillar ta'sirida atrof-muhit holatidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash maqsadida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, ushbu o'zgarishlarni baholash va prognoz qilish;

- davlat hokimiyati organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va fuqarolarni atrof-muhit holati to'g'risida axborot bilan ta'minlash.

Atrof-muhit monitoringi loyihasini ishlab chiqishda quyidagi ma'lumotlar talab qilinadi:

- atrof-muhitga kiruvchi ifloslantiruvchi moddalar manbai;

- sanoat, energetika, transport va boshqa ob'ektlar tomonidan atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishi; oqava suvlarni suv havzalariga oqizish; ifloslantiruvchi moddalar va ozuqa moddalarining quruqlik va dengiz er usti suvlariga er usti yuvilishi; qishloq xo'jaligi faoliyati davomida o'g'itlar va pestitsidlar bilan birga er yuzasiga va (yoki) tuproq qatlamiga ifloslantiruvchi moddalar va ozuqa moddalarining kiritilishi; sanoat va maishiy chiqindilarni ko'mish va saqlash joylari; xavfli moddalarning atmosferaga chiqishi va (yoki) suyuq ifloslantiruvchi moddalar va xavfli moddalarning to'kilishiga olib keladigan texnogen baxtsiz hodisalar va boshqalar;

- ifloslantiruvchi moddalarni o'tkazish - atmosferaga o'tish jarayonlari; suv muhitida ko'chirish va migratsiya jarayonlari;

■ ifloslantiruvchi moddalarni landshaft-geokimyoviy qayta taqsimlash jarayonlari - ifloslantiruvchi moddalarning tuproq profili bo'ylab er osti suvlari darajasiga ko'chishi; geokimyoviy to'siqlar va biokimyoviy sikllarni hisobga olgan holda ifloslantiruvchi moddalarning landshaft-geokimyoviy interfeyslar bo'ylab migratsiyasi. Bu jarayonlarni kuzatishni vaqti-vaqti bilan maxsus ajratilgan punktlar tizimida amalga oshirish maqsadga muvofiq: nazorat suv havzalari - katenalar - uchastkalar - uchastkalar;

■ antropogen emissiya manbalarining holati to'g'risidagi ma'lumotlar - emissiya manbai quvvati va uning joylashuvi, atrof-muhitga chiqindilarni chiqarish uchun gidrodinamik sharoitlar.

Atrof-muhitga ta'sirni baholash - sanoat, xo'jalik va boshqa ob'ektlar majmuasining atrof-muhitga, tabiiy resurslarga va inson salomatligiga ta'sirini baholashga qaratilgan ekologik tadqiqotlarning maxsus turi. Bu ekologlarning uyushgan faoliyati bo'lib, tizimli yondashuv metodologiyasini keng qo'llash orqali atrof-muhitni boshqarishning aniq muammolarini tahlil qilish, aniq tashxis qo'yish va ekologik jihatdan asosli xulosani ishlab chiqish.

Yo'l harakati xavfsizligi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Avtomobil yo'llaridagi avtohalokatlar, qoidabuzarliklar va tirbandliklar ko'plab insonlar hayoti va salomatligiga tahdid soladi. Shu sababli, yo'l harakati xavfsizligini oshirish, qoidabuzarliklarning oldini olish va transport vositalarining to'g'ri harakatlanishini nazorat qilish uchun avtomatik va mexanik kuzatuv punktlarini tashkil etish muhimdir. Ushbu maqolada yo'l yoqalarida avtomatik va mexanik kuzatuv punktlarini tashkil etishning afzalliklari va ularning samaradorligi haqida batafsil so'z yuritamiz.

Avtomatik va mexanik kuzatuv punktlari yo'llarda transport vositalarining harakatini nazorat qilish, tezlik rejimini kuzatish, qoidabuzarliklarni qayd qilish va avtohalokatlarning oldini olish uchun xizmat qiladi. Ularning asosiy maqsadi:

- Transport vositalarining tezligini o'lchash va nazorat qilish.
- Harakatlanish qoidalariga rioya qilinayotganligini kuzatish.
- Yollarda tirbandliklarning oldini olish va oqimni boshqarish.
- Qoidabuzarlarni avtomatik tarzda aniqlash va jarimalarni belgilash.

Zamonaviy dunyoda atrof-muhit monitoringi texnologik yutuqlar tufayli sezilarli darajada takomillashmoqda. Iot (Internet of Things) texnologiyalari, dronlar va sun'iy yo'ldoshlar orqali atmosfera havosi, suv va tuproq sifatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati paydo bo'ldi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va katta

ma'lumotlar tahlili monitoring jarayonida ko'p sonli ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishni osonlashtirdi.

Atrof-muhit monitoringi ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishning asosiy shartidir. Uning huquqiy jihatdan tartibga solinishi nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi, balki ekologik muammolarni oldindan aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Shu bois, milliy va xalqaro darajadagi normativ-huquqiy bazaning mustahkamlanishi atrof-muhit monitoringi tizimini kuchaytirish va uning samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish tug'risida»gi Qonuni. 1992 yil 9 dekabr. O'zbekiston Respublikasining yangi qonunlari-T.: Adolat, 1994. 203-204 b.
2. «Chiqindilar to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunu. 2002-yil 5-aprel.
3. Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. SH. M. Mirziyoev. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. - 592 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 noyabrdagi «Qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish uchun to'lovlarni to'lash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» PF-5580-sonli Farmoni.
5. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimi bilan birga quramiz – Toshkent: O'zbekiston, 2017. - 488 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2018 yil 18 maydagi PQ-3730-son qarori.
7. Abdullaev O. Farg'ona vodiysi: Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari.- Namangan, 2000. -281 b.
8. Abdullaev X.A. Biogeoximiya va tuproq muhofazasi asoslari. - T.: O'qituvchi, 1989. - 122 b.
9. Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N.,Rajabov N. Ekologiya - T.: 2004.
10. Abirqulov Q.N., Abdulqosimov A., Xamdorov Sh. Ijtimoiy ekologiya, - T.: 2004.
11. Abirqulov Q. N., Xojimatov A.N., Rajabov N., Atrof-muhit muhofazasi. - T.: 2004.
12. Baratov.P. Tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma.-T., 1991.

13. Rafiqov A.A., Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti. O`quv qo`llanma. -T., 2004.
14. Nigmatov A.N., Shivaldova N.S, Sultanov R.N. Ekologiya va barqaror rivojlanish. O`quv qo`llanma. -T., 2004.

Internet saytlari

1. www.uznature.uz
2. www.un.org/esa/sustdev
3. www.unesco.org
4. www.unep.org
5. www.undp.org
6. www.unese.org/env/esd
7. www.worldresources.org
8. www.unfra.org
9. www.who.org